

Collaudo di un sistema eGovernment a scala regionale

Pier Franco Nali

Regione Sardegna

Nota autore

Via Posada – 09100 Cagliari (Italy)

USO INTERNO

Sunto

Viene esaminato il collaudo di un sistema, denominato eGOS, che offre alle PA aderenti una piattaforma per l'erogazione di servizi di e-Government all'utenza tramite un portale. Oltre al collaudo tecnico-amministrativo tipico dell'opera pubblica, particolarità della procedura in esame è di prevedere anche la verifica e la misurazione del servizio reso come parte del processo di monitoraggio della qualità. Nell'ambito della verifica viene anche effettuata una quantificazione dei benefici economici e viene data evidenza dei dati di utilizzo effettivo del sistema, secondo le indicazioni metodologiche per la valutazione dei progetti del c.d. "1° Bando Stanca".

Parole chiave: e-Government, Project management, Service level monitoring, Quality assessment.

Collaudo di un sistema eGovernment a scala regionale

Il progetto eGOS (abbrev. di eGOVERNMENT Sardegna) nasce con l'obiettivo di migliorare le interazioni tra cittadini e PA nell'area della fiscalità attraverso la creazione di una piattaforma multicanale che consenta di gestire on line la quasi totalità degli adempimenti tributari e dei processi amministrativi di supporto. (CNIPA, 2005)

Attorno a tale nucleo centrale si sviluppano una serie di applicazioni accessorie che permettono di supportare numerosi altri 'eventi della vita' tra i prioritari definiti nel Piano nazionale. (Signore, Chesi, & Pallotti, 2005)

Pertanto, la soluzione eGOS, pur nascendo come piattaforma per i servizi fiscali persegue una logica evolutiva, ponendosi come punto di raccordo di numerose altre iniziative che sono state previste all'interno del Piano nazionale di e-government e del Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006. I criteri posti alla base di questo progetto sono gli stessi della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA):

- Offrire il supporto di trasporto ed interoperabilità ai sistemi per la distribuzione di servizi ai cittadini, alle imprese ed alle PA locali della Sardegna e in parte previsti dal Piano Telematico Regionale (PTR) e dal POR 2000 - 2006.
- Attraverso la Rete Telematica Regionale (RTR) permettere lo scambio dei flussi dati all'interno delle sedi della Regione Sardegna (RAS) distribuite sul territorio.
- Gestire modalità e problematiche di interconnessione delle reti delle PA locali della Sardegna con RUPAR e, di questa, con RUPA, secondo le indicazioni previste per RUPA/SPC.

Background

Il sistema eGOS è costituito da un'infrastruttura, centralizzata a livello regionale, su cui si appoggia il portale attraverso il quale sono erogati 27 servizi a cittadini e imprese. L'infrastruttura si compone di alcuni sotto-sistemi classificati come infrastrutture di cooperazione applicativa e di trasporto, e consente di gestire la policy degli accessi (riconoscimento tipologie di utenza, autenticazione utenti, accountability delle transazioni e degli accessi effettuati in rete, utilizzo di kit di firma digitale) e di fornire supporto all'erogazione dei servizi (help desk, gestione dei contenuti informativi). I 27 servizi rilasciati a cittadini imprese, di cui 19 prioritari, sono così distribuiti per evento della vita:

- Servizi ai cittadini (13 di cui 10 prioritari):
 - “Essere cittadino” (3 servizi di cui 2 prioritari);
 - “Abitare” (4 servizi di cui 2 prioritari);
 - “Pagare le tasse” (4 servizi di cui 4 prioritari);
 - “Muoversi con un mezzo di trasporto” (2 servizi di cui 2 prioritari).
- Servizi alle imprese (14 di cui 9 prioritari):
 - “Finanziare un'attività” (7 servizi di cui 3 prioritari);
 - “Sviluppare un'attività” (4 servizi di cui 3 prioritari);
 - “Possedere immobili” (3 servizi di cui 3 prioritari).

Il contenuto dei servizi rilasciati da eGOS è meglio comprensibile sulla base della classificazione per tipologia di servizio, riportata nella Tabella 1.

Risultati e ricadute

Risultati e possibili ricadute sono associati sia agli eventi della vita, quando parliamo di servizi per i cittadini e per le imprese, sia alle categorie di infrastrutture previste dal progetto. Nella Tabella 2 è riportato il quadro sinottico della situazione dei servizi rilasciati agli enti pilota aggiornata alla data della verifica finale.

Nelle successive Tabella 3 e Tabella 4 sono riportate le stime dei risultati e delle ricadute dei servizi ai cittadini e alle imprese, ottenute da un'analisi interna svolta dall'ente coordinatore (RAS) con il supporto di CNIPA. (Regione Sardegna, 2005)

Le stime sono state effettuate prendendo come riferimento il bacino di utenza dato dall'insieme dei Comuni della Regione. Alla data della verifica finale tuttavia il bacino di utenza effettivamente raggiunto corrisponde alla popolazione residente nei 4 Comuni pilota, pari a circa il 15% del totale previsto a regime: per questo motivo, per tutti i parametri considerati, la percentuale che esprime il valore effettivo rispetto alle previsioni è sempre pari a 15%. Nelle tabelle utilizzate, i valori totali "tot." sono riferiti alla previsione finale di progetto affinata attraverso i vari assessment, mentre il valore "%" rappresenta la quota effettivamente raggiunta al completamento del progetto, durante il periodo di avviamento. Anche il valore percentuale relativo alle "Ricadute" esprime la ricaduta ottenibile con i servizi e le infrastrutture rilasciati alla data di completamento del Progetto, così come rilevati durante l'avviamento.

La Tabella 5 riporta i risultati e le ricadute delle infrastrutture sviluppate nell'ambito del progetto, nella fase interessata al cofinanziamento del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (DIT) e al monitoraggio. Rispetto alle previsioni fatte per i servizi, quelle relative ai risultati delle infrastrutture si fermano al momento della verifica finale, considerando come valori di riferimento per i parametri i risultati effettivi ottenuti alla fine dei lavori del progetto. Rispetto alle ricadute, i risparmi di personale della PA indotti dall'implementazione delle infrastrutture sono conteggiati nei corrispondenti risparmi indicati per i servizi alle tabelle Tabella 3 e Tabella 4.

Le successive Tabella 6, Tabella 7 e Tabella 8 riepilogano i servizi ai cittadini e alle imprese per eventi della vita/interattività e i servizi per canale di erogazione. Ricordiamo che l'interattività è intesa secondo la definizione dei livelli di interazione dell'Unione Europea:

Livello 1	Disponibili online solo informazioni sulle procedure
Livello 2	Interazione one way (es. download moduli)
Livello 3	Interazione two way (es. possibilità di avviare online la procedura)
Livello 4	Esecuzione online dell'intera procedura (incluso pagamento)

(European Commission, 2005)

Monitoraggio e verifiche

In quanto selezionato tra i 134 progetti cofinanziati nella fase 1 del piano di e-government, il progetto è stato posto sotto monitoraggio da parte di CNIPA. (CNIPA, 2003)

L'attività di monitoraggio di verifica finale è consistita: - nella raccolta delle interazioni al SAL (risultati e ricadute); - nell'esame delle evidenze oggettive di tutte le attività non già verificate nel corso degli assessment precedenti; - nella verifica dell'effettivo rilascio dei servizi e nella compilazione del modello di gradimento dei servizi; - nella raccolta dei dati d'uso del sistema.

La verifica dell'effettiva disponibilità dei servizi tramite il portale eGOS (27 servizi rilasciati, di cui 15 alle imprese e 12 ai cittadini) è stata effettuata antecedentemente all'assessment con un account di un utente di test accreditato presso il Comune di Alghero, in ambiente di produzione. Tale account ha permesso di verificare l'effettiva disponibilità online di tutti i servizi previsti dal progetto, ma non le interazioni con il Back Office delle Amministrazioni coinvolte, né il funzionamento del sistema di pagamento o di firma digitale dei documenti. In occasione della seduta di assessment è stata allo scopo ripetuta la verifica di alcuni servizi. Rispetto alla verifica del sistema di pagamento è stata completata tutta la procedura prevista dal servizio preso in esame fino alla schermata di immissione del numero di carta di credito. A comprova dell'effettivo funzionamento del sistema una email automatica ha confermato un avvenuto pagamento, effettuato in ambiente di test. L'email contiene tutti i dati identificativi della transazione e ha valore legale per tutti i Comuni che aderiscono al sistema di pagamento offerto in uso dal progetto eGOS. L'inoltro di documenti firmati

digitalmente e l'interazione con il back office delle PA coinvolte è stato verificato tramite l'inoltro alla Regione di documenti firmati con una carta fra quelle già distribuite, utilizzando un PC dotato di lettore di Smart Card di firma. L'utente ha successivamente ricevuto dal sistema una email di conferma dell'avvenuto invio. Autenticandosi con un'utenza lato PA è stato poi possibile verificare l'avvenuta ricezione nel back office della pratica inviata, e annullarla tramite le apposite funzioni. Non è stata verificata direttamente la disponibilità dei servizi rilasciati sul canale chiosco, poiché fisicamente ubicato ad Alghero, ma già attestato funzionante dal Comune di Alghero. Il call-center permette di usufruire dei servizi solo nella parte informativa. Parte integrante di un contact center, il call-center è disponibile anche via email, che ha anche funzione di supporto al cittadino/impresa e all'operatore comunale nell'utilizzo del portale.

L'ente coordinatore (RAS) ha fornito i principali dati d'uso del sistema. (Regione Sardegna, 2005a)

Nella Tabella 9 è riportato il quadro sinottico dell'utilizzo del sistema fino al 18/07/2005, per tipo di funzionalità utilizzata. Considerando che a tale data gli utenti registrati e abilitati all'utilizzo del sistema risultavano essere 1007 (di cui 967 cittadini e 40 imprese), è interessante notare che, alla stessa data di riferimento, sono stati effettuati 45 pagamenti attraverso il portale. La successiva Figura 1 informa che il maggior numero di pagamenti sono da ricondurre al versamento dell'ICI.

Profilo di Qualità.

A completamento delle attività di verifica è stato fornito un "Profilo di Qualità" dei servizi rilasciati. Detto indicatore, che non intende sostituire una più scientifica "customer satisfaction", è applicabile solo ai servizi rilasciati attraverso il canale di erogazione "Portale" e si basa sui seguenti elementi di qualità:

- “Qualità del contenuto” in particolare per le sottocaratteristiche “Utilità del servizio“ e “Efficacia della comunicazione”;
- “Usabilità” in particolare per le sottocaratteristiche “Navigabilità” e “Funzionalità di supporto”.

Il campione al quale è stato applicato il modello di rilevazione comprende i seguenti servizi, scelti a campione tra i servizi prioritari:

- S001 - pagamento ICI;
- S004 - pagamento tasse per scarico rifiuti urbani (TARSU);
- S008 - informazioni servizi comunali (URP);
- S013 - richiesta passo carrabile;
- S016 - rilascio permesso transito in zone traffico limitato (ZTL);
- S006 - permesso occupazione suolo pubblico (COSAP);
- S019 - finanziamenti per ristrutturazione immobili;

Secondo le elaborazioni di uno specifico modello di calcolo, che media opportunamente i risultati ottenuti per ogni servizio, il profilo di qualità complessivo che emerge è riportato nella Tabella 10.

Indicatori di risultato.

Gli indicatori di avanzamento degli obiettivi sono riportati nelle successive Tabella 11 (per i servizi) e Tabella 12 (per le infrastrutture). L'andamento dei costi è riportato nella Figura2.

Tutti i servizi previsti sono stati rilasciati coerentemente con il livello di interattività e i canali di erogazione dichiarati nel piano esecutivo, presso i 4 Comuni pilota che hanno aderito al progetto nella fase sperimentale. Sono iscritti al sistema, al 18/07/2005, 967 cittadini e 40 imprese per un totale di 1007 utenti che hanno effettuato alla stessa data 168 transazioni, tra cui 45 transazioni di pagamento attraverso il portale eGOS.

La piattaforma tecnologica realizzata è stata concepita per essere facilmente riutilizzabile da tutti i Comuni della regione che facciano richiesta di adesione, previo espletamento dei necessari adeguamenti organizzativi ed eventualmente tecnologici. Al momento della scrittura di questo rapporto l'ente coordinatore ha ricevuto circa 60 manifestazioni di interesse all'utilizzo del portale eGOS.

Misurazione del livello di servizio.

Oltre alle consuete operazioni di verifica volte ad accertare la regolarità dal punto di vista tecnico-funzionale e amministrativo-contabile, è stata prevista la verifica della qualità ed efficacia del servizio reso, secondo criteri e metodi di misurazione formalizzati in accordo con l'impresa appaltatrice. Tali metodi e misurazioni comprendono la rendicontazione periodica, su base statistica, degli accessi, delle transazioni utili, dei tempi di attesa, la raccolta di suggerimenti o impressioni da parte dell'utenza, e simili. Essi costituiranno elementi di valutazione del servizio reso e di attestazione del raggiungimento degli obiettivi.

Criteri e metodi di misurazione del servizio reso.

Criteri e metodi di misurazione del servizio reso sono prescritti nel capitolato d'oneri e seguono le linee guida CNIPA. (CNIPA, 2003a)

Riguardo il sistema eGOS sono definite le aree monitorate, i criteri e le metriche oggettive e misurabili e le metodiche di raccolta dei dati. I dati raccolti potranno essere usati anche per intraprendere azioni correttive in caso di problemi evidenziati dalle misure.

Le aree monitorate per la misurazione del servizio reso sono le seguenti:

- Qualità del sistema informatico (hardware e software)
- Servizio reso all'utente finale
- Servizio reso agli operatori comunali e delle PA

Per ogni area sono date in dettaglio:

- La definizione della qualità e del livello di servizio

- La definizione delle metriche e dei livelli di qualità associati

Per ogni metrica sono riportati:

Codice	identificativo univoco della metrica
Caratteristica misurata e metodologia	caratteristiche misurate, funzionali e non, ed eventualmente metodologia di misura delle stesse
Metriche	indicazione delle metriche quantitative specifiche
Responsabile misure	persona od organizzazione responsabile dell'effettuazione delle misure
Soglia di accettabilità	valore o valori minimi delle misure quantitative sotto cui il servizio reso dal sistema va considerato insufficiente e devono essere prese opportune misure correttive

Nel caso la metrica adottata implichi un punteggio di qualità si utilizza la seguente scala da 0 a 5:

0	Gravi problemi. Qualità chiaramente inaccettabile
1	Problemi seri, risolubili solo in tempi e modi che pregiudicano l'operabilità del sistema in modo considerevole
2	Problemi di una certa serietà che pregiudicano l'operabilità del sistema, ma sono risolubili in tempi ragionevoli
3	Problemi lievi, che comunque non impediscono al sistema di funzionare correttamente o che lo rendono non disponibile solo per periodi molto brevi
4	Imperfezioni che incidono solo marginalmente sulla qualità del sistema
5	Tutto funziona alla perfezione. La caratteristica è perfettamente in linea con le esigenze.

La valutazione del punteggio è effettuata in genere dalla Direzione dei lavori e eventualmente in accordo con la commissione di collaudo e l'ente appaltante e in contraddittorio con l'appaltatore (RTI aggiudicatario), e tiene conto del contesto e della specifica caratteristica (feature) da misurare. Alcune caratteristiche sono valutate tramite questionari. I criteri e i metodi di misurazione del servizio reso, suddivisi per area monitorata, sono i seguenti:

Qualità del sistema informatico (hardware e software)

A. Definizione della qualità e del livello di servizio

A livello del sistema informatico hardware e software fornito la qualità ed il livello del servizio reso sono strettamente correlati alla qualità e adeguatezza dei seguenti componenti forniti:

1. Servizi di rete Internet utilizzati dal sistema
2. Hardware di collegamento alla rete Internet
3. Hardware del sistema
4. Software di base del sistema
5. Applicativo software fornito

Ciascun componente deve garantire l'adeguatezza del dimensionamento per soddisfare le esigenze di servizio e deve essere allo stato dell'arte per quanto riguarda l'efficacia di funzionamento, la resilienza a guasti e a tentativi d'intrusione, la possibilità di agevole ripristino in caso di fermo, la sicurezza, robustezza, facilità d'uso e manutenibilità. Il monitoraggio del livello di servizio fornisce una verifica del livello di servizio e di qualità pattuiti, raccogliendo i dati ed eventualmente elaborando le relative metriche. Infatti talora le misure rilevate non sono direttamente utilizzabili per la valutazione del servizio, ma devono essere aggregate ed elaborate. Le misure rilevate devono poi essere confrontate con quelle attese, e cioè con i valori di soglia definiti dal committente.

B. Definizione delle metriche e dei livelli di qualità associati

B.1 Servizi di rete Internet utilizzati dal sistema

Questo componente riguarda la connettività a Internet del sistema, dal punto di vista della rete esterna ad esso. Le caratteristiche di qualità che tale connessione deve avere sono un'adeguata larghezza di banda reale ed un'elevata disponibilità di servizio. Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
2.1.1	Efficienza. Analisi della banda di rete effettivamente utilizzabile	Throughput massimo del sistema in	La misurazione verrà predisposta dal	4 Mb/sec

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
	da eGOS, tramite invio di file di prova da e verso il sistema eGOS verso e da un sistema di prova e lettura del throughput sul router del sistema	Kbit/sec, misurato ad ore diverse	CED con il supporto del RTI in accordo con la Direzione dei lavori	

B.2 Hardware di collegamento alla rete Internet

Questo componente riguarda gli apparati del sistema che gestiscono la connettività Internet (router, firewall, switch). Le caratteristiche di dimensionamento e di qualità di tali componenti sono state accettate nell'offerta. È comunque opportuno sottoporre a verifica indipendente l'efficacia del firewall di prevenzione da attacchi esterni. Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
2.2.1	Sicurezza e privacy. Analisi della sicurezza del sistema rispetto ad intrusioni ed attacchi, tramite effettuazione di attività di scanning ed eventuali conseguenti attacchi simulati, generati tramite suite apposita.	Punteggio da 0 a 5 sulla sicurezza del sistema, per ciascuna tipologia di scanning ed eventuale attacco simulata.	Direzione dei lavori con assistenza del RTI e il supporto del CED.	Media dei punteggi ≥ 4 , tutti i punteggi ≥ 3 .

B.3 Hardware del sistema

Questo componente riguarda gli apparati hardware del sistema (server, hard-disk, alimentatori, ecc.). Le caratteristiche di dimensionamento e di qualità di tali componenti sono state accettate nell'offerta. È comunque opportuno sottoporre a verifica il livello di utilizzo del sistema e le procedure attivate in caso di guasto di un componente hardware difettoso (server o disco). Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
2.3.1	Efficienza, Riutilizzabilità. Analisi del livello di utilizzo del sistema, sia a livello di percentuale media di CPU che di occupazione di spazio disco, anche in relazione al previsto aumento d'uso in caso di aggiunta di nuovi comuni.	Calcolo dell'utilizzo medio delle risorse di CPU e dell'occupazione di disco, e proiezione di tali quantità in funzione del nr. di comuni e di utenti aggiunti. Punteggio da 0 a 5 sui risultati delle due prove.	La misurazione verrà predisposta dal RTI con il supporto del CED, la stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Entrambi i punteggi ≥ 3 .
2.3.2	Fruibilità. Analisi delle procedure attivate in caso di guasto di un server. Verifica dell'efficacia del livello di ridondanza del sistema e dei tempi di ripartenza di server del sistema.	Simulazione di un guasto a un server scelto a caso e verifica degli effetti sul sistema. Verifica della ripartenza del server. Punteggio da 0 a 5 sui risultati delle due prove.	La misurazione verrà predisposta dal RTI, la stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Entrambi i punteggi ≥ 3 .
2.3.3	Fruibilità. Analisi delle procedure attivate in caso di guasto di un'unità disco. Verifica dell'efficacia del livello di ridondanza del sistema e dei tempi di sostituzione del disco.	Simulazione di un guasto a due dischi scelti a caso e verifica degli effetti sul sistema. Simulazione della sostituzione dei dischi. Punteggio da 0 a 5 sui risultati delle 4 prove.	La misurazione verrà predisposta dal RTI, la stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Tutti i 4 punteggi ≥ 3 .

B.4 Software di base del sistema

Questo componente riguarda il software di sistema (SO, DBMS, server Internet, content manager, ecc.). Le caratteristiche di dimensionamento e di qualità di tali componenti sono state accettate nell'offerta. È comunque opportuno sottoporre a verifica le procedure attivate in caso di aggiornamento o di arresto e ripartenza di un componente software. Le

metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
2.4.1	Fruibilità. Analisi dell'impatto sul funzionamento del sistema del fermo e ripartenza di un componente software di base. Sono sottoposti a prova i seguenti componenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. SO 2. DBMS 3. Server Internet 4. Sistema di content management 5. EGA 6. Gestione pagamenti 7. Gestione firma digitale 	Simulazione di arresto e ripartenza del componente software per manutenzione o aggiornamento. Punteggio da 0 a 5 sui risultati.	La misurazione verrà predisposta dal RTI, la stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Tutti i 7 punteggi ≥ 3 .

B.5 Applicativo software fornito

Questo componente riguarda il software applicativo prodotto durante lo sviluppo del sistema eGOS, e include misure di riusabilità ed estensibilità. Sono sottoposti a verifica il codice sorgente, la documentazione del sistema, la sua riusabilità, la riservatezza dei dati e l'assistenza sistemistica. Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
2.5.1	Fruibilità. Analisi dell'impatto sul funzionamento del sistema del fermo e ripartenza dell'applicativo eGOS.	Simulazione di arresto e ripartenza del sistema eGOS per manutenzione e aggiornamento. Punteggio da 0 a 5 sui risultati.	La misurazione verrà predisposta dal RTI, la stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Punteggio ≥ 3 .
2.5.2	Riusabilità. Analisi della documentazione del	Punteggio da 0 a 5 sulla qualità	La stima del punteggio sarà	Tutti i punteggi ≥ 3 .

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
	sistema, relativa ai suoi vari componenti (architettura, DB, WS, ecc.).	della documentazione per ogni componente.	fatta dalla Direzione dei lavori.	
2.5.3	Riusabilità. Analisi della qualità, uniformità e documentazione in linea del codice prodotto, tramite revisione di codice preso a campione. Sono sottoposti ad analisi 3 campioni di ciascuno dei seguenti componenti software: <ul style="list-style-type: none"> – procedure C# associate a pag. Web – “stored procedures” del DB – Web services 	Punteggio da 0 a 5 sulla qualità e documentazione in linea del codice selezionato per la revisione.	Direzione dei lavori con l’assistenza del RTI. La stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Media dei 9 punteggi ≥ 4 , tutti i punteggi ≥ 3 .
2.5.4	Riusabilità. Analisi di tempi, manodopera e procedure necessari per aggiungere un comune di piccole dimensioni al sistema.	Impostazione e verifica delle procedure da attivare per l’aggiunta di un comune (dati essenziali) al sistema: <ol style="list-style-type: none"> 1. pagina principale, 2. un operatore comunale, 3. un modulo inviabile, 4. ICI base, 5. TARSU base, 6. contenuti informativi. Punteggio da 0 a 5 sui vari step.	La misurazione verrà predisposta dal RTI in accordo con la Direzione dei lavori. La stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Tutti i punteggi ≥ 3 .
2.5.5	Sicurezza e privacy. Analisi delle procedure e contromisure per garantire la riservatezza dei dati del sistema, anche alla luce della legge 196/03.	Valutazione con punteggio da 0 a 5, sulla base di documentazione predisposta da RTI.	Direzione dei lavori.	Punteggio ≥ 4 .

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
2.5.6	Fruibilità. Analisi dell'efficacia ed efficienza dell'assistenza sistemistica per risoluzione dei guasti ed interventi di manutenzione correttiva.	Simulazione di due richieste di correzione di errori nel sistema. Valutazione dell'assistenza con punteggio da 0 a 5.	Direzione dei lavori con l'assistenza del RTI. La stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Entrambi i punteggi ≥ 3 .

Servizio reso all'utente finale

A. Definizione della qualità e del livello di servizio

Questa parte riguarda la qualità ed il livello del servizio verso cittadini ed imprese, che costituiscono gli utenti finali del sistema eGOS, in termini di qualità percepita direttamente o come insieme di metriche funzionali. In questo senso va considerata l'importante distinzione tra la misura della qualità erogata o fornita da parte dei fornitori dei servizi, e la misura della qualità percepita da parte dell'utente finale, obiettivo ultimo del livello qualitativo del servizio stesso.

Mentre la prima misura (qualità erogata) è rilevabile tramite metriche oggettive, ed in parte è riconducibile alle definizioni della sezione precedente (Qualità del sistema informatico), rispondendo anche agli aspetti contrattuali di fornitura. La seconda (qualità percepita) assume una valenza superiore finalizzata alla valutazione del risultato effettivo del servizio.

Le misure hanno l'obiettivo di identificare le prestazioni effettivamente erogate all'utente finale nell'utilizzo dell'applicazione o servizio informatico. Nel caso di utenti esterni tale misura è importante perché gli utenti utilizzeranno il servizio fino a quando la disponibilità e le performance saranno soddisfacenti: se i tempi di risposta diventano troppo elevati gli utenti esterni saranno naturalmente indotti ad abbandonare il servizio.

Le misure rilevate devono poi essere confrontate con quelle attese e con i valori di accettabilità definiti dal committente. Si noti che le misure strettamente oggettive come i

tempi di risposta del sistema ed i tempi di download ed upload di file, potrebbero essere misurate solo in tempi molto lunghi e tramite molteplici misure, effettuate in orari diversi, con costi di misura molto elevati. In difetto, alcune misure potrebbero fallire non per problemi insiti nel sistema, ma per la presenza casuale di condizioni fuori controllo, come un malfunzionamento della rete Internet non direttamente pertinente il sistema. Per tali motivi, si è scelto di effettuare anche la misurazione delle prestazioni del sistema tramite valutazioni espresse in punti, ed effettuate dalla Direzione dei lavori previo accesso al sistema in vari orari, con l'effettuazione delle operazioni opportune.

Per quanto riguarda questa parte della misurazione del servizio reso, si sono individuati i seguenti aspetti chiave da monitorare e misurare:

1. efficienza del sistema;
2. ergonomia e facilità d'uso del sistema;
3. livello di assistenza fornito all'utente finale.

Ciascun aspetto deve garantire la soddisfazione dell'utente, e deve essere allo stato dell'arte per quanto riguarda l'efficacia di funzionamento e la facilità d'uso.

B. Definizione delle metriche e dei livelli di qualità associati

Per ognuno degli aspetti individuati nella precedente sezione, vengono fornite metodologie di misura e le relative metriche, inclusi i livelli di soglia delle stesse per l'accettabilità del sistema.

B.1 Efficienza del sistema

Questo aspetto riguarda le caratteristiche di interazione col sistema da parte di utenti finali che hanno a che fare con tempi di risposta e tempi di attesa. Ad esempio, in questa categoria rientrano i tempi di attesa per connettersi, i tempi di interazione tra un'interrogazione e l'altra del sistema, i tempi di download ed upload di documentazione, e così via.

Queste misure devono essere effettuate da punti interni di accesso alla rete, in modo da eliminare l'effetto di eventuali ritardi e malfunzionamenti dovuti alla porzione di rete esterna al sistema.

Le caratteristiche generali di qualità misurate sono l'adeguato dimensionamento ed organizzazione del sistema, che permettano un accesso rapido al sistema, e transazioni di breve durata. Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
3.1.1	<p>Fruibilità. Analisi dei tempi necessari al collegamento col sistema, ed all'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – registrazione; – cambio password; – compilazione di modulistica rappresentativa delle varie funzioni del sistema; – download di documenti di almeno 300 kByte; – upload di documenti di almeno 300 kByte. 	<p>Valutazione dei tempi di effettuazione delle varie operazioni, da postazioni interne al CED, per eliminare gli effetti dovuti alla rete esterna. La valutazione va effettuata almeno due volte, in orari diversi. Punteggio da 0 a 5 sulle varie operazioni.</p>	<p>Direzione dei lavori, con assistenza del RTI. La stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.</p>	<p>Tutti i punteggi ≥ 3.</p>
3.1.2	<p>Fruibilità. Analisi dei tempi necessari all'invio di moduli firmati digitalmente, anche con allegati di almeno 200 kByte.</p>	<p>Valutazione dei tempi di effettuazione delle operazioni, da postazioni esterne alla rete eGOS. La valutazione va effettuata almeno due volte, in orari diversi. Punteggio da 0 a 5 sulle varie operazioni.</p>	<p>Direzione dei lavori, con assistenza del RTI. La stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.</p>	<p>Tutti i punteggi ≥ 3.</p>

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
3.1.3	Fruibilità. Analisi dei tempi necessari al pagamento elettronico tramite i vari modi previsti dal sistema	Valutazione dei tempi di effettuazione delle operazioni, da postazioni esterne alla rete eGOS. La valutazione va effettuata almeno due volte, in orari diversi. Punteggio da 0 a 5 sulle varie operazioni.	Direzione dei lavori, con assistenza del RTI. La stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Tutti i punteggi ≥ 3 .
3.1.4	Affidabilità. Analisi di indicatori di utilizzo del sistema e di eventuali problematiche riscontrate. Saranno raccolti ed analizzati dati relativi all'utilizzo del sistema da parte di cittadini ed imprese, analizzando i log del sistema.	Saranno misurati il numero di accessi effettuati in intervalli di tempo prescritti, il numero di transazioni utili, il numero di errori nelle transazioni, il tempo di attesa medio e massimo di tali transazioni.	La misurazione verrà predisposta dal RTI in accordo con la Direzione dei lavori. La valutazione di accettabilità del tempo sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Transazioni perse o errate < 5%. Tempo di attesa medio e massimo accettabile.

B.2 Ergonomia e facilità d'uso del sistema

Questo aspetto riguarda le caratteristiche di interazione col sistema da parte di utenti finali legate all'ergonomia e facilità d'uso del sistema da parte di utenti anche non esperti di informatica. Le misurazioni di questi indicatori di qualità sono effettuate tramite questionari. Poiché l'effettuazione di un sondaggio avente caratteristiche di scientificità presso utenti finali non è praticabile per i costi ed i tempi che richiederebbe, si è optato per la compilazione di questionari da parte di valutatori esperti scelti dall'ente coordinatore. Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
3.2.1	Facilità d'uso. Analisi della facilità di interazione col sistema, nel complesso e nelle varie sezioni.	Somministrazione di questionari ad esperti di valutazione. Sono valutate rispetto alla facilità d'uso del sistema: <ul style="list-style-type: none"> - la comprensibilità generale (metafora, grafica, ...); - la struttura generale del sito; - la sezione di registrazione e modifica dati; - le principali funzionalità del sistema; - l'uso della firma digitale; - i pagamenti elettronici. 	La misurazione verrà predisposta dal RTI, in accordo con la Direzione dei lavori.	Media dei punteggi ≥ 3 , tutti i punteggi ≥ 2 .

B.3 Livello di assistenza fornito all'utente finale

Questo aspetto riguarda quanto l'utente finale sia assistito nell'uso del sistema, sia entro le pagine stesse (guida in linea) che dal contact center. Le misurazioni di questi indicatori di qualità sono effettuate tramite questionari. Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
3.3.1	Customer care. Analisi della qualità e del livello di supporto della guida in linea del sistema, nel complesso e nelle varie sezioni.	Somministrazione di questionari ad esperti di valutazione, insieme al questionario della misura 3.2.1. È valutata la guida:	La misurazione verrà predisposta dal RTI, in accordo con la Direzione dei lavori.	Media dei punteggi ≥ 3 , tutti i punteggi ≥ 2 .

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
		<ul style="list-style-type: none"> – sulla sua impostazione generale; – sulla sezione di registrazione e modifica dati; – sulle principali funzionalità del sistema; – sull'uso della firma digitale; – sui pagamenti elettronici. 		
3.3.2	Customer care. Analisi della disponibilità, della qualità e del livello di supporto del contact center del sistema eGOS.	<p>Somministrazione di questionari ad esperti di valutazione. Sono valutate rispetto al call center del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la facilità a reperire un operatore; – la cortesia e competenza degli operatori; – l'aiuto dato sulla sezione di registrazione e modifica dati; – l'aiuto dato sulle principali funzionalità del sistema, incluso l'uso della firma digitale ed i pagamenti elettronici. 	La misurazione verrà predisposta dal RTI, in accordo con la Direzione dei lavori.	Media dei punteggi ≥ 3 , tutti i punteggi ≥ 2 .

Servizio reso agli operatori comunali e delle PA

A. Definizione della qualità e del livello di servizio

Questa parte riguarda la qualità ed il livello del servizio verso gli operatori del sistema, in genere appartenenti ad amministrazioni comunali, che costituiscono utenti

fondamentali del sistema eGOS, in termini di qualità percepita direttamente o come insieme di metriche funzionali.

Le misure hanno l'obiettivo di identificare le prestazioni effettivamente erogate agli operatori del sistema nell'utilizzo dell'applicazione o servizio informatico. Le misurazioni relative a questa parte del sistema sono effettuate da un punto di misura identico a quello dell'utente comunale, o equivalente a questo.

Le misure rilevate devono poi essere confrontate con quelle attese e con i valori di accettabilità definiti dal committente. Si noti che le misure strettamente oggettive come i tempi di risposta del sistema ed i tempi di download ed upload di file, potrebbero essere misurate solo in tempi molto lunghi e tramite molteplici misure, effettuate in orari diversi, con costi di misura molto elevati. In difetto, alcune misure potrebbero fallire non per problemi insiti nel sistema, ma per la presenza casuale di condizioni fuori controllo, come un malfunzionamento della rete Internet non direttamente pertinente il sistema. Per tali motivi, si è scelto di effettuare anche la misurazione delle prestazioni del sistema tramite valutazioni espresse in punti, ed effettuate dalla Direzione dei lavori.

Per quanto riguarda questa parte della misurazione del servizio reso, si sono individuati i seguenti aspetti chiave da monitorare e misurare:

1. efficienza del sistema;
2. ergonomia e facilità d'uso del sistema;
3. livello di assistenza fornito dal contact center;
4. efficacia della formazione impartita su eGOS agli operatori del sistema.

Ciascun aspetto deve garantire la soddisfazione dell'operatore, e deve essere allo stato dell'arte per quanto riguarda l'efficacia di funzionamento e la facilità d'uso.

B. Definizione delle metriche e dei livelli di qualità associati

Per ognuno degli aspetti individuati nella precedente sezione, vengono fornite metodologie di misura e le relative metriche, inclusi i livelli di soglia delle stesse per l'accettabilità del sistema.

B.1 Efficienza del sistema

Questo aspetto riguarda le caratteristiche di interazione col sistema da parte di operatori comunali ed assimilati che sono misurabili in modo quantitativo. Ad esempio, in questa categoria rientrano i tempi di attesa per connettersi, i tempi di interazione tra un'interrogazione e l'altra del sistema, e così via.

Queste misure devono essere effettuate da punti interni di accesso alla rete, in modo da eliminare l'effetto di eventuali ritardi e malfunzionamenti dovuti alla porzione di rete esterna al sistema. Poiché non è possibile effettuare transazioni reali sui dati comunali, in quanto queste sarebbero protocollate ed andrebbero ad interferire con la gestione ordinaria del comune, queste misure sono effettuate sul sistema di staging. Essendo tale sistema sottodimensionato rispetto a quello di produzione, le misure risultanti sono conservative.

Le caratteristiche generali di qualità misurate sono l'adeguato dimensionamento ed organizzazione del sistema, che permettano un accesso rapido al sistema, e transazioni di breve durata. Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
4.1.1	Fruibilità. Analisi dei tempi necessari al collegamento col sistema da parte di operatori comunali ed assimilati, ed all'effettuazione di alcune operazioni chiave come: – Ricezione di modulistica rappresentativa delle	Valutazione dei tempi di effettuazione delle varie operazioni, effettuata sul sistema di staging. Punteggio da 0 a	Direzione dei lavori, con assistenza del RTI. La stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Tutti i punteggi ≥ 3 .

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
	varie funzioni del sistema; – download di documenti inviati dall'utente, di almeno 300 kByte; – funzioni di controllo dello stato dei vari moduli inviati da utenti finali, inclusi pagamenti elettronici.	5 sulle varie operazioni.		
4.1.2	Fruibilità. Analisi dei tempi necessari alla ricezione e download di moduli firmati digitalmente, anche con allegati di almeno 200 kByte.	Valutazione dei tempi di effettuazione delle operazioni, effettuata sul sistema di staging. Punteggio da 0 a 5 sulle varie operazioni.	Direzione dei lavori, con assistenza del RTI. La stima del punteggio sarà fatta dalla Direzione dei lavori.	Tutti i punteggi ≥ 3 .
4.1.3	Affidabilità. Analisi di indicatori di utilizzo del sistema e di eventuali problematiche riscontrate. Saranno raccolti ed analizzati dati relativi all'utilizzo del sistema da parte di cittadini ed imprese, analizzando i log del sistema.	Saranno misurati il numero di accessi effettuati in intervalli di tempo prescritti, il numero di transazioni utili, il numero di errori nelle transazioni, il tempo di attesa medio e massimo di tali transazioni.	La misurazione verrà predisposta dal RTI in accordo con la Direzione dei lavori.	Transazioni perse o errate $< 5\%$. Tempo di attesa medio e massimo accettabile.

B.2 Ergonomia e facilità d'uso del sistema

Questo aspetto riguarda le caratteristiche di interazione col sistema da parte di operatori comunali ed assimilati legate all'ergonomia e facilità d'uso del sistema. Le misurazioni di questi indicatori di qualità sono effettuate tramite questionari. Poiché l'effettuazione di un sondaggio avente caratteristiche di scientificità presso utenti comunali non è praticabile per i costi ed i tempi che richiederebbe, si è optato per la compilazione di

questionari da parte di valutatori esperti scelti dall'ente coordinatore. Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
4.2.1	Facilità d'uso. Analisi della facilità di interazione col sistema, nel complesso e nelle varie sezioni.	Somministrazione di questionari ad esperti di valutazione. Sono valutate rispetto alla facilità d'uso del sistema: <ul style="list-style-type: none"> – l'accesso alle varie pratiche; – l'ottenimento degli allegati; – la gestione delle pratiche; – la gestione di dati cumulativi. 	La misurazione verrà predisposta dal RTI, in accordo con la Direzione dei lavori.	Media dei punteggi ≥ 3 , tutti i punteggi ≥ 2 .

B.3 Livello di assistenza fornito dal call center

Questo aspetto riguarda quanto l'operatore comunale sia assistito nell'uso del sistema dal call center. La misurazione di questo indicatore di qualità è effettuata tramite l'ispezione dei questionari compilati dagli operatori comunali all'atto della loro formazione. Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
4.3.1	Customer care. Analisi della disponibilità, della qualità e del livello di supporto del contact center del sistema eGOS.	Verifica dei questionari compilati dagli operatori comunali all'atto della loro formazione. Sono valutate, rispetto al call center del sistema, caratteristiche quali la facilità a reperire un operatore, la	La valutazione sarà effettuata dalla Direzione dei lavori.	Punteggio ≥ 3 .

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
		cortesia e competenza degli operatori, l'aiuto dato sulle principali funzionalità del sistema.		

B.4 Efficacia della formazione impartita su eGOS agli operatori del sistema

Questo aspetto riguarda il livello di qualità e completezza dei corsi effettuati per l'addestramento al sistema degli operatori comunali. La misurazione di questo indicatore di qualità è effettuata tramite l'analisi del programma di formazione svolto, e delle schede di valutazione dello stesso da parte degli operatori comunali. Le metodologie e le metriche per verificare tali caratteristiche di qualità sono elencate nella tabella seguente:

Cod.	Caratteristica misurata e metodologia	Metriche	Responsabile misure	Soglia di accettabilità
4.4.1	Formazione. Analisi della qualità e completezza del programma di formazione e della soddisfazione dei partecipanti. Sono analizzati: <ul style="list-style-type: none"> – il programma complessivo della formazione; – il materiale didattico di ciascun corso; – i questionari compilati dai fruitori di ciascun corso. 	Punteggio da 0 a 5 su ognuno degli aspetti precedenti.	Direzione dei lavori, con assistenza del RTI.	Media dei punteggi ≥ 3 , tutti i punteggi ≥ 2 .

Verifica del servizio reso dal sistema eGOS.

Nel seguito sono descritte le verifiche eseguite, elencate per area e per caratteristica misurata.

Qualità del sistema informatico (hardware e software)

Servizi di rete Internet utilizzati dal sistema

Sono state effettuate due misurazioni di throughput del sistema, direttamente dalla console del server di front-end, inviando e ricevendo file di dimensioni note verso e da un server FTP. I risultati delle prove sono riportati nella tabella seguente:

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultato
2.1.1	Throughput massimo del sistema in kBit/sec, misurato ad ore diverse	4 Mb/sec	4 prove, tutte con throughput ≥ 5 Mb/sec

B.2 Hardware di collegamento alla rete Internet

Sono stati effettuati vari tentativi di scanning delle porte riservate a eGOS, utilizzando il software nmap¹ eseguito con privilegi di root dalla rete esterna a quella di RAS. Sono stati effettuati i seguenti tentativi:

Scan semi-aperto TCP SYN (opzione -sS)

Scan TCP connect() con verifica SO (opzione -sV)

Scan Stealth FIN (opzione -sF)

Scan Stealth Xmas Tree (opzione -sX)

Tutti i tentativi hanno rilevato come accesso il solo server eGOS all'indirizzo [...] e su questo server hanno rilevato come aperte solo le porte 80 (servizio http) e 443 (servizio https). Nessuno dei 4 tentativi d'intrusione ha rilevato falle nel server. Di conseguenza è stato assegnato il punteggio massimo (5) per ognuna delle quattro tipologie di scanning effettuate, come riportato nella tabella seguente:

¹ <http://www.insecure.org/nmap/index.html>.

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultato
2.2.1	Punteggio da 0 a 5 sulla sicurezza del sistema, per ciascuna tipologia di scanning ed eventuale attacco simulata.	Media dei punteggi ≥ 4 , tutti i punteggi ≥ 3 .	– Scan semi-aperto TCP SYN: 5
			– Scan TCP connect(): 5
			– Scan Stealth FIN: 5
			– Scan Stealth Xmas Tree: 5

Hardware del sistema

Le prove previste sull'hardware del sistema eGOS sono consistite nelle misurazioni e con i risultati riportati nella tabella seguente:

Cod.	Metriche	Misurazioni effettuate	Soglia di accettabilità	Risultati
2.3.1	Calcolo dell'utilizzo medio delle risorse di CPU e dell'occupazione di disco, e proiezione di tali quantità in funzione del nr. di comuni e di utenti aggiunti. Punteggio da 0 a 5 sui risultati delle due prove.	Calcolo uso CPU e disco sui server: TW01: 0-1%; 11% TW02: 0-1%; 25% DB01: 2%; 13% DB02: 2%; 36% FE01: 0-1%; 12% ACC01: 0-1%; 13% BIZ02: 0-1%; 13% 1 disco storage: 8%	Entrambi i punteggi ≥ 3 .	Uso CPU consistentemente sotto 5%: punteggio 5 Uso dischi consistentemente sotto 40%, quasi sempre sotto 15%: punteggio 5
2.3.2	Simulazione di un guasto a un server scelto a caso e verifica degli effetti sul sistema. Verifica della ripartenza del server. Punteggio da 0 a 5 sui risultati delle due prove.	Eseguito improvviso shutdown server DB01 (DB server MS SQLServer attivo), con attiva gestione DB del sistema. Il sistema eGOS si è fermato per circa 15 sec., poi è ripartito (tempo per l'inizializzazione ed il passaggio del controllo al	Entrambi i punteggi ≥ 3 .	Shutdown: 5
				Ripartenza: 5

Cod.	Metriche	Misurazioni effettuate	Soglia di accettabilità	Risultati
		secondo server ridondante). Il server DB01 è stato fatto ripartire, il che è avvenuto in circa 5 min., senza impatto sul funzionamento di eGOS.		
2.3.3	Simulazione di un guasto a due dischi scelti a caso e verifica degli effetti sul sistema. Simulazione della sostituzione dei dischi. Punteggio da 0 a 5 sui risultati delle 4 prove.	Estratto fisicamente il 2° disco del server DB02 (DB server), e successivamente reinserto e fatto ripartire. Nessun effetto avvertibile sul funzionamento esterno del sito eGOS. Estratto fisicamente il 1° disco del server FE01 (server di front-end), e successivamente reinserto e fatto ripartire. Nessun effetto avvertibile sul funzionamento esterno del sito eGOS.	Tutti i 4 punteggi \geq 3.	Estraz. disco 1: 5 Estraz. disco 2: 5 Ripartenza disco 1: 5 Ripartenza disco 2: 5

Software di base del sistema

Sono state effettuate misurazioni di arresto e ripartenza delle varie componenti applicative di base:

1. SO (prova ricompresa nello shutdown del sistema).
2. DBMS SQLServer: si è dapprima spostato il DBMS attivo sul secondo sistema ridondante, e poi si è fermato e fatto ripartire il servizio.
3. Server Internet: è stato fermato il server Internet attivo sul server FE02. Il sito eGOS si è bloccato per le sessioni attive su quel server. Il blocco è superabile

chiudendo e facendo ripartire il browser web sul client (il server è stato poi fatto ripartire senza problemi).

4. Sistema di content management: integrato nel server Internet (questa misurazione coincide con la precedente).
5. E-Government Accelerator (EGA): fermato e fatto ripartire il servizio sul server ACC01. I moduli restano accessibili sul sito eGOS senza effetti percepibili sull'accesso esterno.
6. Gestione pagamenti: disattivato e riattivato il sistema di pagamenti verso [...] su server BIZ02, senza nessun problema apparente rilevato.
7. Gestione firma digitale: disattivato e riattivato il servizio TSA (Time Stamp Authority) su server TW02, senza nessun problema apparente rilevato.

I risultati sono riportati nella tabella seguente:

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultato	
2.4.1	Simulazione di arresto e ripartenza del componente software per manutenzione o aggiornamento. Punteggio da 0 a 5 sui risultati.	Tutti i 7 punteggi > 3.	1. SO	5
			2. DBMS	4
			3. Server Internet	4
			4. Sistema content manag.	4
			5. EGA	5
			6. Gestione pagamenti	5
			7. Gestione firma digitale	5
<i>Applicativo software fornito</i>				

Sono state effettuate prove di sostituzione di un componente con un altro (contenuto di pagina web e modulo con cambiato un controllo). Del test ha fatto parte l'esame della documentazione: procedure operative, architettura (inclusi i WS), database, test. Sono state effettuate ispezioni sul codice sorgente del sistema eGOS per rilevarne leggibilità e qualità dell'autodocumentazione. Sono stati sottoposti ad analisi 3 campioni scelti a caso di ciascuno dei seguenti componenti software:

- classi C# associate a pagine web: classe ScadenzarioBEL (Business Entity Logic), classe EventiVita e classe ModificaPassword entro le omonime pagine con estensione .aspx.

Il codice presenta un aspetto uniforme e sono usati nomi indicativi e con convenzioni di naming significative. La prima classe ha commenti ridondanti.

- stored procedures del database: S.P. egos_GetEventiVita, egos_InsDatiUtente e egos_GetContravvenzioni. Anche per le S.P. lo stile del codice è uniforme e leggibile.

- Web Services: sono state esaminate le classi IciService, TarsuService e IcpService. Il codice è consistente con quanto detto sopra, con nomi indicativi e convenzioni seguite in modo uniforme.

La simulazione delle procedure necessarie per aggiungere un nuovo comune al sistema è stata effettuata sulla macchina di staging tramite le seguenti operazioni (o l'analisi del processo necessario per effettuarle):

- Aggiunta pagina principale: effettuata in modo immediato, abilitando il comune.
- Aggiunta di un operatore comunale: procedura più complessa, causa livelli autorizzativi e necessità di definire un superuser comunale e un ufficio di competenza. La gestione è efficace ed in grado di preservare la sicurezza e la privacy dei dati.
- Aggiunta di un modulo inviabile (rimborso ICI): la procedura di aggiunta di un modulo è effettuata tramite interfaccia grafica dal programmatore, ed è efficace anche se necessariamente complessa.
- Aggiunta sezione ICI base: operazione semplice ed efficace, ottenuta con un intervento sul database di configurazione.
- Aggiunta sezione TARSU base: idem.
- Aggiunta di contenuti informativi (norme TARSU): facilmente eseguibile usando il sistema di content management fornito con eGOS.

Sono state analizzate le procedure di crittografia e sicurezza contenute nel documento di progettazione del sistema eGOS [...]. Sono state effettuate due prove di risoluzione di guasti e di correzione d'errori. La prima, effettuata sul sistema di produzione, ha riguardato un intervento reale di correzione dell'indirizzo e-mail del contact center di eGOS, variato da [...] a [...]. Si è potuto verificare l'intera procedura (correzione sul sistema di staging, invio della correzione via e-mail ai sistemisti [...] che hanno in carico il sistema, messa in linea della correzione. Tutta la procedura appare funzionale. La seconda prova, eseguita sul sistema di staging, ha riguardato la verifica della modifica del campo "anno" nel modulo di richiesta permesso ZTL per il comune di Alghero, in modo da accettare anche l'anno successivo a quello corrente. Anche in questo caso la modifica è stata effettuata rapidamente e con successo.

I risultati sono riportati nella tabella seguente:

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati	
2.5.1	Simulazione di arresto e ripartenza del sistema eGOS per manutenzione e aggiornamento. Punteggio da 0 a 5 sui risultati.	Punteggio ≥ 3 .	Attribuito punteggio:	5
2.5.2	Punteggio da 0 a 5 sulla qualità della documentazione per ogni componente.	Tutti i punteggi ≥ 3 .	- Procedure operative	4
			- Architettura	5
			- Database	3
			- Test	5
2.5.3	Punteggio da 0 a 5 sulla qualità e documentazione in linea del codice selezionato per la revisione.	Media dei 9 punteggi ≥ 4 , tutti i punteggi ≥ 3 .	Classe ScadenzarioBEL	4
			Classe EventiVita	5
			Classe ModificaPassword	5
			S.P. egos_GetEventiVita	5
			S.P. egos_InsDatiUtente	5
			S.P. egos_GetContravvenzioni	5
			Web service IciService	5

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati	
			Web service TarsuService	5
			Web service IcpService	5
2.5.4	Impostazione e verifica delle procedure da attivare per l'aggiunta di un comune (dati essenziali) al sistema: 1. pagina principale, 2. un operatore comunale, 3. un modulo inviabile, 4. ICI base, 5. TARSU base, 6. contenuti informativi. Punteggio da 0 a 5 sui vari step.	Tutti i punteggi ≥ 3 .	Pagina principale	5
			Un operatore comunale	4
			Un modulo inviabile	3
			ICI base	5
			TARSU base	5
			Contenuti informativi	5
2.5.5	Valutazione con punteggio da 0 a 5, sulla base di documentazione predisposta da RTI.	Punteggio ≥ 4 .	Sicurezza nello scambio dati	5
			privacy	5
			documentazione	2
2.5.6	Simulazione di due richieste di correzione di errori nel sistema. Valutazione dell'assistenza con punteggio da 0 a 5.	Entrambi i punteggi ≥ 3 .	Correzione di pagina informativa	5
			Correzione di controllo modulo	5

Servizio reso all'utente finale

Efficienza del sistema

Le misurazioni effettuate possono essere così descritte:

- Prove funzionali sul sistema eGOS, volte a rilevarne i tempi di risposta ed eventuali problemi relativi all'efficienza dell'interazione, riguardo ai seguenti aspetti:
 - o registrazione al sistema;
 - o cambio password;
 - o compilazione di modulistica rappresentativa delle varie funzioni del sistema;
 - o download di documenti di alcune centinaia di kByte;
 - o upload di documenti di alcune centinaia di kByte.

- Prove di invio di moduli con firma digitale sull'ambiente di staging. Poiché l'invio di moduli firmati digitalmente verso il sistema reale avrebbe comportato un'interferenza sul funzionamento operativo dei comuni, si è optato di procedere con misure effettuate sul solo ambiente di staging. Tale ambiente è sottodimensionato rispetto a quello di produzione, per cui le prestazioni misurate sono inferiori o uguali a quelle dell'ambiente reale, e quindi si possono considerare stime prudenziali dello stesso. Alcuni dei moduli inviati contenevano allegati. In tutti i casi, i tempi di invio, comprensibilmente maggiori che nel caso di moduli e allegati non firmati digitalmente, sono risultati sufficientemente rapidi; ad es., un modulo con allegato di 690 kByte è stato inviato in circa 20 secondi.

- Prova reale di pagamento elettronico tramite carta di credito, a partire dall'ambiente di staging verso il sistema di pagamento reale. Anche in questo caso si è proceduto con misure effettuate sul solo ambiente di staging, per evitare interferenze sul funzionamento operativo dei comuni. Il pagamento è avvenuto in

modo efficiente, risultando in una ricevuta stampabile ed in una mail inviata al titolare della carta di credito.

- Dalle statistiche estratte dal log del sistema sul buon fine delle richieste al sito web di eGOS da parte di utenti reali (cittadini, imprese e operatori comunali) è stata desunta la seguente tabella riassuntiva dei dati relativi ai mesi di maggio e giugno 2005:

Descrizione	Nr. accessi maggio 2005	Nr. accessi giugno 2005
Host distinti serviti	4.053	5.308
Tot. Richieste soddisfatte	620.983	1.633.112
Richieste fallite totali	73.659	87.918
Richieste fallite effettive	<561	<2.850
Percent. fallimenti effettivi	<0,09%	<0,17%

Mentre il numero di host distinti serviti è proporzionale al numero di utenti diversi del sistema, e la percentuale di richieste fallite è una buona stima del numero di errori nelle transazioni relative alle pagine web, risulta molto difficoltosa la stima del tempo di attesa medio e massimo delle transazioni a partire dai log del sistema, senza controllare anche le macchine client. Queste due ultime quantità sono comunque state percepite durante le estese prove funzionali effettuate sul sistema.

I risultati delle prove sono riepilogati nella tabella seguente:

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati	
3.1.1	Valutazione dei tempi di effettuazione delle varie operazioni, da postazioni interne al CED, per eliminare gli effetti dovuti alla rete esterna.	Tutti i punteggi ≥ 3 .	Rregistrazione al sistema	5
			Cambio password	5
			Compilazione di modulistica	5

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati	
	La valutazione va effettuata almeno due volte, in orari diversi. Punteggio da 0 a 5 sulle varie operazioni.		Download documenti	5
			Upload documenti	5
3.1.2	Valutazione dei tempi di effettuazione di upload, da postazioni interne alla rete eGOS. Punteggio da 0 a 5 sulle varie operazioni.	Tutti i punteggi ≥ 3 .	Invio di moduli firmati digitalmente	5
			Invio di allegati firmati digitalmente	5
3.1.3	Valutazione dei tempi di effettuazione di un pagamento, da postazioni interne alla rete eGOS. Punteggio da 0 a 5 sulle varie operazioni.	Tutti i punteggi ≥ 3 .	Pagamento con carta di credito	5
3.1.4	Saranno misurati il numero di accessi effettuati in intervalli di tempo prescritti, il numero di transazioni utili, il numero di errori nelle transazioni, il tempo di attesa medio e massimo di tali transazioni.	Transazioni perse o errate $< 5\%$. Tempo di attesa medio e massimo accettabile.	% di richieste fallite nel maggio 2005	5
			% di richieste fallite nel giugno 2005	5
			Tempo di attesa medio	5
			Tempo di attesa massimo	5

Ergonomia e facilità d'uso del sistema

È stata valutata tramite questionari. Il risultato complessivo della valutazione è riepilogato nella tabella seguente:

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati
3.2.1	Somministrazione di questionari ad esperti di valutazione. Sono valutate rispetto alla facilità d'uso del sistema:	Media dei punteggi ≥ 3 , tutti i punteggi ≥ 2 .	Media dei punteggi [...]
	<ul style="list-style-type: none"> – la comprensibilità generale (metafora, grafica, ...); – la struttura generale del sito; – la sezione di registrazione e modifica dati; – le principali funzionalità del sistema; – l'uso della firma digitale; – i pagamenti elettronici. 		Punteggio minimo [...]
<i>Livello di assistenza fornito all'utente finale</i>			

Valutazione tramite questionari il cui risultato complessivo è riportato nella tabella seguente:

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati
3.3.1	Somministrazione di questionari ad esperti di valutazione, insieme al questionario della misura 3.2.1. È valutata la guida:	Media dei punteggi ≥ 3 , tutti i punteggi ≥ 2 .	Media dei punteggi [...]

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati
	<ul style="list-style-type: none"> – sulla sua impostazione generale; – sulla sezione di registrazione e modifica dati; – sulle principali funzionalità del sistema; – sull'uso della firma digitale; – sui pagamenti elettronici. 		Punteggio minimo [...]
3.3.2	Somministrazione di questionari ad esperti di valutazione. Sono valutate rispetto al call center del sistema: <ul style="list-style-type: none"> – la facilità a reperire un operatore; – la cortesia e competenza degli operatori; – l'aiuto dato sulla sezione di registrazione e modifica dati; – l'aiuto dato sulle principali funzionalità del sistema, incluso l'uso della firma digitale ed i pagamenti elettronici. 	Media dei punteggi ≥ 3 , tutti i punteggi ≥ 2 .	Media dei punteggi [...]
			Punteggio minimo [...]

Servizio reso agli operatori comunali e delle PA

Efficienza del sistema

Anche queste prove sono state svolte nell'ambiente di staging, non essendo possibile intervenire direttamente sul sistema in produzione con le autorizzazioni di operatori comunali, per non interferire con la gestione delle pratiche reali. Sono state effettuate:

- Prove funzionali sul sistema eGOS, volte a rilevarne i tempi di risposta ed eventuali problemi relativi all'efficienza dell'interazione, riguardo ai seguenti aspetti:
 - o Ricezione di modulistica rappresentativa delle varie funzioni del sistema;
 - o download di documenti inviati dall'utente, di almeno 300 kByte;
 - o funzioni di controllo dello stato dei vari moduli inviati da utenti finali, inclusi pagamenti elettronici.
- Analisi dei tempi necessari alla ricezione e download di moduli firmati digitalmente, anche con allegati di centinaia di kByte, eseguiti sull'ambiente di staging per i motivi citati sopra. In tutti i casi i tempi di ricezione sono risultati sufficientemente rapidi.
- Dalle statistiche estratte dal log del sistema sul buon fine delle richieste al sito web di eGOS da parte di utenti reali (cittadini, imprese e operatori comunali) si desume una percentuale molto bassa di richieste fallite al server del sistema, ma non disaggregata per utenti cittadini/imprese e per operatori comunali. Si può comunque stimare che la percentuale sia all'incirca la stessa per entrambe le categorie di utenti. Per quanto riguarda i tempi di attesa, risulta molto difficoltosa la stima del tempo di attesa medio e massimo delle transazioni a partire dai log del sistema, senza controllare anche le macchine client. Queste due ultime quantità sono comunque state percepite durante le estese prove funzionali lato utente PA effettuate sul sistema. La seguente tabella riassume questi risultati:

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati
4.1.1	Valutazione dei tempi di effettuazione	Tutti i punteggi ≥ 3 .	- Ricezione modulistica

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati	
	delle varie operazioni, effettuata sul sistema di staging. Punteggio da 0 a 5 sulle varie operazioni.		- Download di documenti	5
			- Controllo stato moduli	5
4.1.2	Valutazione dei tempi di effettuazione delle operazioni, effettuata sul sistema di staging. Punteggio da 0 a 5 sulle varie operazioni.	Tutti i punteggi ≥ 3 .	- Ricezione allegati	5
4.1.3	Saranno misurati il numero di accessi effettuati in intervalli di tempo prescritti, il numero di transazioni utili, il tempo di attesa medio e massimo di tali transazioni.	Transazioni perse o errate < 5%. Tempo di attesa medio e massimo accettabile.	% di richieste fallite nel maggio 2005	5
			% di richieste fallite nel giugno 2005	5
			Tempo di attesa medio	5
			Tempo di attesa massimo	5

Ergonomia e facilità d'uso del sistema

Anche questa effettuata tramite questionari, la cui valutazione complessiva è riportata nella tabella seguente:

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati	
4.2.1	Somministrazione di questionari ad esperti di valutazione. Sono valutate rispetto alla facilità d'uso del sistema:	Media dei punteggi ≥ 3 , tutti i punteggi ≥ 2 .	Media dei punteggi	[...]

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati
	<ul style="list-style-type: none"> – l'accesso alle varie pratiche; – l'ottenimento degli allegati; – la gestione delle pratiche; – la gestione di dati cumulativi. 		Punteggio minimo [...]
<i>Livello di assistenza fornito dal call center</i>			

Sempre effettuata tramite questionari, la cui valutazione complessiva è riportata nella tabella seguente:

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati
4.3.1	Verifica dei questionari compilati dagli operatori comunali all'atto della loro formazione. Sono valutate, rispetto al call center del sistema, caratteristiche quali la facilità a reperire un operatore, la cortesia e competenza degli operatori, l'aiuto dato sulle principali funzionalità del sistema.	Punteggio ≥ 3 .	Orario di apertura 4 Professionalità e competenze 3
<i>Efficacia della formazione impartita su eGOS agli operatori del sistema</i>			

I questionari compilati dai fruitori di ciascun corso mostrano la seguente valutazione complessiva:

Giudizio sul corso	Nr. risposte	Soddisfazione personale	Nr. risposte
Buono	22	Molto insoddisfatto	1
Sufficiente	12	Insoddisfatto	2
Insufficiente	2	Non del tutto soddisfatto	2
		Soddisfatto	30
		Molto soddisfatto	0

I relativi giudizi sui vari aspetti presi in considerazione sono mostrati nella tabella seguente:

Cod.	Metriche	Soglia di accettabilità	Risultati	
4.4.1	Punteggio da 0 a 5 su ognuno degli aspetti precedenti.	Media dei punteggi ≥ 3 , tutti i punteggi ≥ 2 .	Programma complessivo della formazione	5
			Materiale didattico di ciascun corso	5
			Questionari compilati dai fruitori di ciascun corso	4

Riferimenti

CNIPA. (2003). *Linee guida per le attività di monitoraggio da effettuare sui progetti di e-Government finanziati.*

CNIPA. (2003a). *Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione.*

CNIPA. (2005). *MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI E-GOVERNMENT. RAPPORTO DI ASSESSMENT. Progetto: 261 - eGOS. Verifica Finale. Luglio 2005. RAPPORTO INTERNO.*

European Commission. (2005). *Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing? REPORT OF THE FIFTH MEASUREMENT OCTOBER 2004.*

Regione Sardegna. (2005). *Benefici economici del progetto di eGovernment per la Regione Sardegna. Un'analisi dei benefici basata su un'esperienza concreta. RAPPORTO INTERNO.*

Regione Sardegna. (2005a). *Dati di uso effettivo dei servizi rilasciati. RAPPORTO INTERNO.*

Signore, O., Chesi, F., & Pallotti, M. (2005). *E-Government: Challenges and Opportunities. CMG Italy - XIX Annual Conference 7-9 June 2005 (p. 1-16). Florence (Italy): W3C.*

Tratto da <http://www.w3c.it/papers/cm2005Italy.pdf>

Tabelle

Tabella 1

Servizi rilasciati dal progetto eGOS per tipologia di servizio

Tipologia	Servizi
Servizi fiscali (contributi)	ICI TARSU TOSAP/COSAP ICP Pubbliche affissioni Rav Storico pagamenti Gestione deleghe
Servizi di sportello online (pagamenti)	Contravvenzioni Permessi ZTL Pratiche edilizie Cambio residenza e domicilio Atti – Bandi – Concorsi Autocertificazione Servizi civici Comunicazioni ai Comuni Moduli inoltrati
Servizi informativi	Normative/regolamenti Scadenziario Chi siamo Contatti Link utili

Tabella 2

Quadro sinottico del rilascio dei servizi presso i 4 Comuni pilota

Servizio	Evento della vita	Cagliari	Alghero	Borutta	Cheremule
S001 – pagamento ICI	Pagare le tasse	X	X	X	X
S002 - dichiarazione di variazione ICI	Pagare le tasse	X	X	X	X
S003 – rimborso ICI	Pagare le tasse	X	X	X	X
S004 - pagamento tasse per scarico rifiuti urbani (TARSU)	Pagare le tasse	X	X	X	X
S005 - pagamento contravvenzioni	Muoversi con un mezzo di trasporto	X	X	X	X
S008 - informazioni servizi comunali (URP)	Essere cittadino	X	X	X	X
S010 - consigli e segnalazioni alla PA	Essere cittadino	X	X	X	X
S011 - moduli di autocertificazione precompilati	Essere cittadino	X	X	X	X
S012 - Richiesta Mutuo regionale acquisto/costruzione/ristrutturazione prima casa	Avere una casa	X	X	X	X
S013 - richiesta passo carrabile	Avere una casa	X	X	X	X
S014 - pagamento passo carrabile	Avere una casa	X	X	X	X
S015 - Cambio Residenza / domicilio	Avere una casa	X	X	X	X
S016 - rilascio permesso transito in zone traffico limitato (ZTL)	Muoversi con un mezzo di trasporto	X	X		
S006 - permesso occupazione suolo pubblico (COSAP)	Sviluppare un'attività	X	X	X	X
S007 - pagamento imposta insegne e pubblicità (ICP)	Sviluppare un'attività	X	X	X	X
S009 - capitolati di gara e appalti	Sviluppare un'attività	X	X	X	X
S017 - concessione temporanea di occupazione suolo pubblico	Sviluppare un'attività	X	X	X	X
S018 - finanziamenti per agricoltori	Finanziare una attività	X	X	X	X
S019 - finanziamenti per ristrutturazione immobili	Finanziare una attività	X	X	X	X
S020 - finanziamenti per R&D	Finanziare una attività	X	X	X	X
S021 - finanziamenti per formazione	Finanziare una attività	X	X	X	X
S022 - Finanziamenti con fondi strutturali	Finanziare una attività	X	X	X	X
S023 - Finanziamenti per assunzioni	Finanziare una attività	X	X	X	X
S024 - concessione edilizia (ristrutturazione edilizia, nuove opere, manutenzione edifici vincolati)	Possedere immobili	X	X	X	X
S025 - autorizzazione edilizia (ricerca nel sottosuolo, demolizioni, scavi & ...)	Possedere immobili	X	X	X	X
S026 - comunicazione fine lavori	Possedere immobili	X	X	X	X
S027 - richiesta certificato prevenzione incendi	Finanziare una attività	X	X	X	X

Nota: La X in una cella indica che il servizio sulla stessa riga è rilasciato presso il Comune indicato nell'intestazione della colonna.

USO INTERNO

Tabella 3

Risultati e ricadute relativi ai servizi per i cittadini

Eventi della vita per i Cittadini	Serv. rilasciati	Risultati						Ricadute (<i>risparmi</i>)					
		Serv. Prev.		Bacino di utenza		Trans/anno		Tempo utenza (h/anno)		Personale (anni-uu)		Beni e Serv. (€000/anno)	
		N°	tot	%	tot	%	tot	%	tot	%	tot	%	tot
Essere cittadino	3	3	100	1500000	15	75000	15	12080	15	1.96	15	300	15
Abitare	4	4	100	1500000	15	75000	15	61336	14	39.6	15	1546	15
Pagare le tasse	4	4	100	1000000	15	120000	15	23336	15	16.98	15	604	15
Muoversi con un mezzo di trasporto	2	2	100	1000000	15	135000	15	50248	15	8.38	15	1227	15
Totale	13	13	100	n.a.	n.a.	405000	15	147000	15	66.92	15	3677	15

Nota: Il “Bacino di Utenza” è quello potenziale, direttamente interessato da ciascun evento della vita. Esso è dato dall’insieme “Unione” dei Bacini di Utenza relativi a ciascun servizio che fa parte dell’evento della vita. Le “Transazioni/anno” sono determinate sulla base del numero di volte, nell’anno, in cui mediamente ciascun servizio che ne fa parte, è usato dal Bacino di Utenza interessato. Il “Tempo utenza” rappresenta una stima realistica del risparmio (in ore/anno) di cui il cittadino potrà beneficiare in base all’utilizzo del servizio, tenendo conto dell’utilizzo medio ipotizzabile per ciascun canale di erogazione. Il “Personale” esprime il risparmio per la PA in termini di personale (anni uomo) riutilizzabile a fronte del minore impegno indotto dalla erogazione di ciascun servizio, nell’ambito dell’evento della vita. Il risparmio per “Beni e Servizi” nasce dal confronto tra il costo di gestione di ciascun servizio prima e dopo la realizzazione del progetto, con esclusione dei costi relativi al personale.

Tabella 4

Risultati e ricadute relativi ai servizi per le imprese

Eventi della vita per le Imprese	Serv. rilasciati	Risultati						Ricadute (<i>risparmi</i>)					
		Serv. prev		Bacino di utenza		Trans/anno		Tempo utenza (h/anno)		Personale (anni-uu)		Beni e Serv. (€000/anno)	
		N°	%	tot	%	tot	%	tot	%	tot	%	tot	%
Sviluppare un'attività	4	4	100	100000	15	40000	15	5776	14	0.0	n.a.	231	15
Finanziare una attività	7	7	100	100000	15	12500	15	656	14	0.0	n.a.	40	15
Possedere immobili	3	3	100	100000	15	40000	15	19336	14	0.0	n.a.	78	15
Totale	14	14	100	n.a.	n.a.	92500	15	25768	14	0.00	n.a.	349	15

Nota: Vedi note sui servizi al cittadino.

Tabella 5

Risultati e ricadute relativi alle infrastrutture realizzate dal progetto

Descrizione della categoria di infrastruttura	Risultato						Ricadute (risparmi)					
	Numerosità Amministrazioni connesse		Numero dipendenti connessi		Numerosità sedi connesse		Tempo utenza (h/anno)		Personale (anni-uu)		Beni e Serv. (€000/anno)	
	tot	%	tot	%	tot	%	tot	%	tot	%	tot	%
Infrastrutture di trasporto	5	100	2000	100	5	100	0	0	0	0.0	520	100

Descrizione della categoria di infrastruttura	Risultato				Ricadute (risparmi)					
	Numerosità di servizi applicativi condivisi				Tempo utenza (h/anno)		Personale (anni-uu)		Beni e Serv. (€000/anno)	
	tot	%			tot	%	tot	%	tot	%
Infrastrutture di cooperazione applicativa	5	100			0	0	0	0.0	520	100

Nota: Per le Ricadute (risparmi) vedi note sui servizi al cittadino. Ai fini della interpretazione dei dati rappresentati nelle tabelle delle infrastrutture, i valori, sia previsionali che effettivi, sono determinati, ove applicabile, tenendo conto della numerosità delle infrastrutture all'interno di ciascuna categoria. Ciò significa che per una data categoria di infrastruttura gli obiettivi di progetto sono raggiunti al 100% solo quando il dato di risultato (n° di Amministrazioni, n° di servizi applicativi, ecc.) è raggiunto da tutte le infrastrutture che fanno parte di quella categoria.

Tabella 6

Servizi ai cittadini per eventi della vita/interattività

EVENTO	INTERATTIVITA'									
	1		2		3		4		totale	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Avere una famiglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vivere in salute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fare/subire una denuncia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fare sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abitare	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
Avere un figlio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavorare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muoversi con un mezzo di trasporto	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Percepire la pensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Essere cittadino	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
Pagare le tasse	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
Studiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vivere l'ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vivere il tempo libero e la cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andare all'estero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13

Nota: P previsti sull'intero progetto; E effettivamente rilasciati alla data. La tabella include tutti gli eventi, anche a valore 0, e i 4 livelli di interattività previsti anche se non utilizzati dal progetto.

Tabella 7

Servizi alle imprese per eventi della vita/interattività

EVENTO	INTERATTIVITA'										
	1		2		3		4		totale		
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
Fare/subire una denuncia I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terminare un'attività	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sviluppare un'attività	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Salvaguardare l'ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestire personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagare le tasse I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Possedere immobili	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
Aprire una nuova attività	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importare ed esportare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modificare un'attività	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registrare marchi e brevetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziare una attività	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7
Totale	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14

Nota: V. nota tabella precedente.

Tabella 8

Servizi per canale di erogazione

CANALE	P	E
Call Center	27	27 ²
Chiosco	27	27
Mobile	0	0
Portale	27	27
Sportello	27	27
Reti	0	0

Nota: P previsti sull'intero progetto; E effettivamente rilasciati alla data.

² Il canale call center (tel. 199.412.412) permette l'erogazione della sola parte informativa dei servizi, oltre a fornire supporto, sia all'utente cittadino/imprese che all'operatore comunale, all'erogazione dei servizi tramite gli altri canali.

Tabella 9

Dettaglio utilizzo del sistema al 18/07/2005

	<i>Moduli inoltrati</i>	<i>Comunicazioni inviate</i>	<i>Pagamenti effettuati</i>
Cagliari	2	28	24
Alghero	11	34	20
Borutta	4	14	0
Cheremule	9	21	1

USO INTERNO

Tabella 10

Profilo qualitativo

Caratteristica di qualità	Sottocaratteristica	Livello
Usabilità (del Portale)		
	Navigabilità	A
	Funzionalità di supporto	A
Qualità del contenuto (dei servizi)		
	Utilità del servizio	A
	Efficacia della comunicazione	A

Nota: Metrica profilo qualitativo: A alto; M medio; B basso.

USO INTERNO

Tabella 11

Indicatori di avanzamento Obiettivi per i servizi

<i>Servizi rilasciati</i>	<i>Previsto/ Effettivo</i>	<i>N. Servizi</i>
<i>Servizi ai cittadini</i>	<i>P.tot.</i>	<i>13</i>
	<i>E</i>	<i>13</i>
<i>Indicatori (E/P.tot.)</i>		<i>100 %</i>
<i>Servizi alle imprese</i>	<i>P.tot.</i>	<i>14</i>
	<i>E</i>	<i>14</i>
<i>Indicatori (E/P.tot.)</i>		<i>100 %</i>

Nota: P.tot indica il numero totale di servizi rilasciati a fine progetto; E indica i servizi già rilasciati al momento dell'assessment.

USO INTERNO

Tabella 12

Indicatori di avanzamento Obiettivi per le infrastrutture

Categoria Infrastrutture Risultato	Previsto/ Effettivo	Trasporto	Coop. applicativa	Carte Servizi	S.I. Territoriali	Protocollo Informatico
		N. Amm. connesse	N. Servizi condivisi	N. Carte distrib.	Kmq** territorio	N. AOO operanti
<i>Infrastrutture</i>	<i>P.tot.</i>	5	5	0	0	0
	<i>E</i>	5	5	0	0	0
<i>Indicatori (E/P.tot.)</i>		100 %	100 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

Nota: P.tot indica il numero totale di servizi rilasciati a fine progetto; E indica i servizi già rilasciati al momento dell'assessment; ** Il valore indicato comprende il territorio urbano e extraurbano.

Figure

Figura 1. Storico dei pagamenti effettuati con eGOS al 18/07/2005.

Figura 2. Andamento dei costi totali del progetto in funzione del tempo³. Si nota un ritardo di circa 14 mesi rispetto alla pianificazione, accumulato nella fase iniziale del progetto a causa del prolungarsi dell'attività di analisi propedeutica all'inizio dei lavori, il cui scopo era quello di evitare potenziali sovrapposizioni, in termini di inefficienze di spesa e duplicazioni, con i principali progetti in corso a cura della PA e di evidenziare importanti elementi di riuso dei servizi previsti.

³ BCWS = Budget Cost Work Scheduled, costo pianificato (somma dei costi associati a tutte le attività del progetto così come determinati nella pianificazione e limitati al solo periodo compreso tra la data di inizio delle attività e la data di rilevazione (data di riferimento dell'assessment)).

BCWP = Budget Cost Work Performed, costo maturato (somma dei costi previsti associati a tutte le attività del progetto così come effettivamente realizzate nel corso del periodo compreso tra la data di inizio delle attività e la data di rilevazione (data di riferimento dell'assessment)).

ACWP = Actual Cost Work Performed, costo consuntivato (somma dei costi effettivamente consuntivati nel corso del periodo compreso tra la data di inizio delle attività e la data di rilevazione (data di riferimento dell'assessment) in relazione a tutte le attività del progetto).